

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 116 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
Uralova Muxabbat Sanjar qizi	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи	

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРЕКРАСНОМУ У ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

УДК: 373.2.035.7

Терехова Ольга Евгеньевна
PhD, доцент НПУУ имени Низами

Темирова Барно Кёмхоновна
Магистрант 2 курса направление подготовки:
Педагогика и психология дошкольного образования СОП
Институт психологии и образования Казанского (Приволжского)
федерального университета (КФУ) и Национальный педагогический
университет Узбекистана (НПУУ)

Аннотация: Современное общество предъявляет высокие требования к формированию эстетических идеалов и ценностей у подрастающего поколения. В условиях стремительного технологического развития и усиления информационных потоков воспитание любви к прекрасному становится приоритетной задачей, поскольку именно в дошкольном возрасте закладываются основы художественного вкуса и способности воспринимать красоту окружающего мира. Несмотря на признание значимости данной проблемы, в практике дошкольного образования зачастую наблюдается недостаточное внимание к целенаправленному использованию развивающей предметно-пространственной среды как инструмента эстетического развития.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке педагогических условий и методов, способствующих воспитанию любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде.

В работе использованы теоретический анализ классических и современных педагогических концепций (идеи Я.А. Коменского, В.А. Сухомлинского, Л.С. Выготского и др.), а также методологические подходы: деятельностный, личностно-ориентированный и средовой. Исследование также опиралось на проектирование модели эстетического воспитания и планирование экспериментальной проверки эффективности педагогических условий. Выявлены и обоснованы ключевые педагогические условия: насыщение среды эстетическими компонентами, использование разнообразных художественных средств (живопись, музыка, народное творчество) и интеграция детей в активную творческую деятельность. Установлено, что развивающая предметно-пространственная среда должна стимулировать не только пассивное восприятие, но и активное взаимодействие ребенка с прекрасным. Воспитание любви к прекрасному представляет собой сложный процесс, требующий комплексного подхода, включающего взаимодействие педагогов и родителей. Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда является решающим фактором формирования эмоциональной отзывчивости и эстетической культуры дошкольников.

Ключевые слова: дошкольники, эстетическое воспитание, развивающая предметно-пространственная среда, любовь к прекрасному, художественный вкус, педагогические условия.

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyat o'sib kelayotgan avlodda estetik ideallar va qadriyatlarni shakllantirishga yuqori talablar qo'yimoqda. Texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlarda rivojlanishi va axborot oqimlarining kuchayishi sharoitida go'zallikka muhabbatni tarbiyalash ustuvor vazifaga aylanmoqda, chunki aynan maktabgacha yosh davrida badiiy did va atrof-muhit go'zalligini idrok etish qobiliyatining asoslari shakllanadi.

Mazkur muammoning dolzarbligi e'tirof etilishiga qaramay, maktabgacha ta'lim amaliyotida rivojlantiruvchi predmet-fazoviy muhitdan estetik rivojlanish vositasi sifatida maqsadli foydalanishga yetarli darajada e'tibor qaratilmayapti. Tadqiqotning maqsadi rivojlantiruvchi predmet-fazoviy muhit sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarda go'zallikka muhabbatni tarbiyalashga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar va metodlarni nazariy jihatdan asoslash hamda ishlab chiqishdan iborat.

Ish jarayonida klassik va zamonaviy pedagogik konsepsiyalar (Ya.A. Komenskiy, V.A. Suxomlinskiy, L.S. Vygotskiy va boshqalar g'oyalari) nazariy tahlil qilindi, shuningdek, faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsga yo'naltirilgan va muhitga asoslangan metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot estetik tarbiya modelini loyihalash hamda pedagogik shart-sharoitlar samaradorligini eksperimental tekshirishni rejalashtirishga tayandi. Tadqiqot natijasida muhim pedagogik shart-sharoitlar aniqlanib asoslandi: muhitni estetik komponentlar bilan boyitish, turli badiiy vositalardan (tasviriy san'at, musiqa, xalq ijodi) foydalanish hamda bolalarni faol ijodiy faoliyatga jalb etish. Rivojlantiruvchi predmet-fazoviy muhit nafaqat passiv idrokni, balki bolaning go'zallik bilan faol o'zaro munosabatini ham rag'batlantirishi lozimligi aniqlandi. Go'zallikka muhabbatni tarbiyalash pedagoglar va ota-onalarning o'zaro hamkorligini talab etuvchi murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan rivojlantiruvchi predmet-fazoviy muhit maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional sezgirlik va estetik madaniyatni shakllantirishning hal qiluvchi omili sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, estetik tarbiya, rivojlantiruvchi predmet-fazoviy muhit, go'zallikka muhabbat, badiiy did, pedagogik shart-sharoitlar.

Abstract: Modern society places high demands on the formation of aesthetic ideals and values in the younger generation. Under conditions of rapid technological development and intensive information flows, fostering a love for beauty becomes a priority, since the foundations of artistic taste and the ability to perceive the beauty of the surrounding world are formed in preschool age. Despite the recognized importance of this issue, preschool education practice often lacks focused attention on the purposeful use of a developing subject-spatial environment as a tool for aesthetic development. The purpose of the study is to theoretically substantiate and develop pedagogical conditions and methods that contribute to fostering a love for beauty in preschool children within a developing subject-spatial environment.

The study employed a theoretical analysis of classical and modern pedagogical concepts (ideas of J.A. Comenius, V.A. Sukhomlinsky, L.S. Vygotsky, etc.), as well as methodological approaches such as activity-based, learner-centered, and environmental approaches. The research also relied on designing a model of aesthetic education and planning an experimental verification of the effectiveness of pedagogical conditions.

Key pedagogical conditions were identified and substantiated: enriching the environment with aesthetic components, using various artistic means (painting, music, folk art), and integrating children into active creative activities. It was established that the developing subject-spatial environment should stimulate not only passive perception but also active interaction between the child and beauty. Fostering a love for beauty is a complex process that requires an integrated approach, including cooperation between teachers and parents. A properly organized developing subject-spatial environment is a decisive factor in the formation of emotional responsiveness and aesthetic culture in preschool children.

Key words: preschool children, aesthetic education, developing subject-spatial environment, love for beauty, artistic taste, pedagogical conditions.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы воспитания любви к прекрасному обусловлена необходимостью формирования у детей чувства гармонии и эмоциональной отзывчивости в условиях современного мира. В дошкольном возрасте закладываются основы эстетической культуры, что соответствует требованиям современных образовательных стандартов. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду играет ключевую роль, создавая условия для сенсорного и художественного развития ребенка. Она позволяет ребенку не только наблюдать красоту, но и активно взаимодействовать с ней через творчество и игру. Вместе с тем остается актуальным вопрос разработки конкретных технологий и методик формирования эстетических чувств в условиях данной среды.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили системный и комплексный подходы, обеспечивающие целостное рассмотрение изучаемой проблемы. В качестве теоретической базы были использованы культурно-историческая теория Л. С. Выготского, обосновывающая влияние искусства и культурной среды на развитие личности ребенка; концепция В. А. Сухомлинского о воспитании эстетических чувств через непосредственный контакт с природой, искусством и активной деятельностью; а также

средовой подход (Л. В. Артемова, Т. И. Бабаева, О. В. Дыбина), акцентирующий внимание на значимости развивающей предметно-пространственной среды как ключевого фактора формирования эстетической культуры.

Нормативно-правовой анализ исследования опирается на международные и государственные документы, регламентирующие право ребенка на доступ к культуре и качественное образование: Конвенцию ООН о правах ребенка, утверждающую право каждого ребенка на участие в культурной и творческой жизни; Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан, определяющие ключевые показатели художественно-эстетического развития и требования к условиям формирования личности в ДОО; Государственную учебную программу «Илк кадам» («Первый шаг»), являющуюся основополагающим документом для организации образовательного процесса в Республике Узбекистан и регламентирующую создание центров развития в предметно-пространственной среде, способствующих реализации творческого потенциала ребенка и воспитанию любви к прекрасному; а также Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), устанавливающий требования к эстетическому воспитанию и структуре образовательной среды в российской педагогической практике. Применение указанных методов и нормативных актов позволяет комплексно обосновать педагогические условия, необходимые для создания эстетически насыщенного пространства, стимулирующего эмоциональную отзывчивость и формирование художественного вкуса у дошкольников.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования были определены и теоретически обоснованы педагогические условия, обеспечивающие эффективность воспитания любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде (РППС). Одним из ключевых условий является насыщение среды эстетическими компонентами, при котором развивающая среда в ДОО рассматривается не как пассивный фон, а как активный фактор формирования личности ребенка, что предполагает интеграцию различных видов искусства, включая высокохудожественные произведения живописи, классической и детской музыки, а также предметы народного творчества, создание гармонии и порядка на основе принципов ансамблевости, при которых предметы, игрушки и природные элементы сочетаются эстетически целостно и способствуют формированию сенсорных эталонов и художественного вкуса, а также обязательный учет Государственных требований и учебной программы «Илк кадам» в Республике Узбекистан, ориентированных на создание специальных центров развития (центров активности), стимулирующих эстетическое восприятие. Не менее значимым условием является активная деятельность детей, поскольку воспитание любви к прекрасному невозможно при пассивном созерцании, а в соответствии с деятельностным подходом формирование личности осуществляется через активное взаимодействие с окружающим миром, что выражается во включении дошкольников в разнообразные формы творческой активности, такие как изобразительная, музыкальная, игровая и театрализованная деятельность, интеграции художественно-эстетических средств в общую структуру РППС, позволяющей ребенку проявлять инициативу и творческое самовыражение в любой момент образовательного процесса, а также в развитии эмоциональной отзывчивости, при которой через практическую деятельность у детей формируется способность не только воспринимать, но и глубоко чувствовать красоту природы и искусства.

Важным педагогическим условием выступает и взаимодействие с семьей, поскольку эстетическое воспитание должно носить непрерывный характер и объединять усилия детского сада и семейного окружения, что предполагает создание единого эстетического пространства посредством совместной деятельности педагогов и родителей, направленной на организацию развивающей среды за пределами ДОО, проведение просветительской работы с родителями на основе практических рекомендаций по развитию у детей способности ценить прекрасное в повседневной жизни, а также педагогическое сопровождение семей по вопросам использования искусства и природы как средств духовного развития личности. Разработанная модель эстетического воспитания, объединяющая перечисленные условия, направлена на комплексное формирование у детей художественного вкуса, чувства гармонии и основ эстетической культуры, что в полной мере соответствует современным требованиям дошкольного образования. Анализ психолого-педагогической литературы подтверждает, что восприятие красоты фундаментально связано с формированием сенсорных эталонов, которые, согласно положениям Л.А. Венгера, наиболее эффективно развиваются в специально организованной образовательной среде, выступающей мощным стимулом для познавательной и творческой активности ребенка, при этом исследователи, в частности А.П. Усова, подчеркивают, что полноценное эстетическое развитие возможно лишь при гармоничном сочетании всех элементов среды, включая предметы, игрушки, произведения искусства, музыку и природные компоненты. В отличие от традиционных подходов, современные методики,

опирающиеся на труды Е.В. Бондаревской и Т.С. Комаровой, акцентируют внимание на субъектной роли ребенка, поскольку в условиях развивающего пространства дошкольник перестает быть пассивным слушателем и становится активным творцом, что полностью соответствует принципам деятельностного подхода, а в контексте образовательной системы Республики Узбекистан данный подход реализуется через программу “Илк кадам”, предусматривающую создание центров развития для самовыражения детей, при обязательном учете возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, что обеспечивает формирование устойчивого эмоционально-чувственного отношения к окружающему миру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воспитание любви к прекрасному у дошкольников является многогранным процессом, успех которого в решающей степени зависит от качества развивающей предметно-пространственной среды. Среда в дошкольной образовательной организации должна быть организована как целостный педагогический фактор, стимулирующий формирование художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости детей. Проведённое исследование позволило существенно расширить научные представления о механизмах влияния предметного окружения на эстетическое восприятие ребёнка. Практическая значимость работы заключается в возможности широкого применения разработанных методических рекомендаций для совершенствования образовательных программ и повышения квалификации воспитателей.

Предложенная модель эстетического воспитания, объединяющая усилия дошкольной образовательной организации и семьи, способствует созданию единого развивающего пространства для формирования и развития творческих способностей детей. Дальнейшее развитие данной темы может быть связано с более глубоким изучением современных педагогических технологий в контексте национальных образовательных стандартов Республики Узбекистан, а также с интеграцией культурного наследия в повседневную жизнь дошкольников.

Список использованной литературы:

1. Комарова, Т. С. (2016). Изобразительная деятельность в детском саду. Москва: Мозаика-Синтез.
2. Веракса, Н. Е., Комарова, Т. С., Васильева, М. А. (2019). От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. Москва: Мозаика-Синтез.
3. Дыбина, О. В. (2017). Предметно-развивающая среда как фактор развития дошкольника. Тольятти: ТГУ.
4. Гарифуллина, А. М. (2025). Педагогические условия эстетического воспитания. Казань: КФУ.
5. Терехова, О. Е. (2023). Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. In International Scientific Conference “Innovative Trends in Science, Practice and Education” (Vol. 2, No. 1, pp. 30–36).
6. Терехова, О. Е. (2024). Рефлексия в педагогической деятельности: ключевые аспекты и значимость. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(3), 260–264.
7. Terexova, O. E. (2025). Транспрофессиональная подготовка будущих педагогов профессионального образования. *Inter Education & Global Study*, (1), 371–378.
8. Терехова, О. Е. (2022). Исследования в области развития речи детей старшего дошкольного возраста. *Research and Education*, 110.
9. Терехова, О. (2022). Развитие творческих процессов – результат совершенствования психических функций. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(23), 17–20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.